

TÍTULO: METODOLOGIAS ATIVAS COMO POTENCIALIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: ABORDAGENS LÚDICAS COM ADOLESCENTES ESCOLARES

DOI: 10.5281/zenodo.17839607

AUTORES: THAÍS LARA BATISTA MENEZES, KAILANE PEREIRA PAIVA, HERIVÂNIA ARAÚJO AIRES, EMILY VITORIA FERNANDES EVANGELISTA, FABRI THIERRI ESTEVAM OLIVEIRA, THÁLIA LETÍCIA BATISTA MENEZES, JOYCE MAZZA NUNES ARAGÃO

INTRODUÇÃO: METODOLOGIAS ATIVAS PROMOVEM DISCUSSÕES IMPORTANTES NO CONTEXTO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE, POSSIBILITAM MAIOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO E MELHOR COMPREENSÃO DAS TEMÁTICAS. SÃO FERRAMENTAS QUE FAVORECEM A REFLEXÃO COLETIVA DE MANEIRA LEVE E DINÂMICA. NESSE SENTIDO, CONSTITUEM ALTERNATIVAS EFETIVAS EM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ENTRE ESCOLARES. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA PRODUÇÃO E USO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM ADOLESCENTES. **MÉTODOS:** A EXPERIÊNCIA OCORREU DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CEARÁ. DURANTE ESSE PERÍODO, FORAM REALIZADOS OITO ENCONTROS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VOLTADOS À SAÚDE DO ADOLESCENTE, TOTALIZANDO 90 PARTICIPANTES. PARA APOIAR AS ATIVIDADES, DESENVOLVERAM-SE OITO METODOLOGIAS ATIVAS SENDO ELAS: QUIZ PEDAGÓGICO; RODA DE CONVERSA; “QUEM SOU EU?”; “JOGO DA MEMÓRIA”; “BATATA-QUENTE”; “BATALHA NAVAL”; DINÂMICA “A FITA”; “MITOS E VERDADES”. CADA UMA FOI PERSONALIZADA E ADAPTADA PARA ABORDAR TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, RESPECTIVAMENTE: SAÚDE BUCAL; SAÚDE MENTAL; SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA; CALENDÁRIO VACINAL; PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. **RESULTADOS:** AS METODOLOGIAS ATIVAS FORAM SIGNIFICATIVAS AO ENVOLVER PROCESSOS CRIATIVOS E LÚDICOS NOS ENCONTROS, VALORIZANDO ESSE PROCESSO NO CONTEXTO ESCOLAR. ALÉM DISSO, POSSIBILITARAM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ESCOLARES NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, FACILITANDO A COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO POR MEIO DE UMA LINGUAGEM ADAPTADA ÀS DIFERENTES REALIDADES, RITMOS E FORMAS DE APRENDER DOS PARTICIPANTES. OS JOGOS E BRINCADEIRAS ATRAÍRAM MAIOR INTERESSE E ENVOLVIMENTO COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS, POTENCIALIZANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE COM OS PARTICIPANTES. **CONCLUSÃO:** METODOLOGIAS ATIVAS PERMITEM A INTEGRAÇÃO DOS TEMAS DE SAÚDE AO COTIDIANO DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE MANEIRA LEVE E DINÂMICA. AO MESMO TEMPO, A EXPERIÊNCIA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE INCORPORAR E REGISTRAR ESTRATÉGIAS QUE CONTRIBUAM PARA O FORTALECIMENTO DA ENFERMAGEM COMO CIÊNCIA AINDA NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, EXTENSÃO COMUNITÁRIA, ADOLESCENTES, APRENDIZAGEM ATIVA.